

Montblanc

Eine kleine redaktionelle Einleitung sei uns zu diesem Bildbericht gestattet. Er hat uns nämlich ein paar unruhige Tage gekostet. – Am Donnerstag meldete sich Herbert Maeder für die erste Augustwoche ab; er habe mit zwei Kameraden eine besonders schöne Großtour im Montblanc-Gebiet vor. «Verschieb sie!» warnten wir ihn, «es hat zuviel Schnee, und das Wetter ist unbeständig.» Sie hätten aber diese Woche längst reserviert, wendete er ein, und allenfalls würde sie ihr Schlechtwetterprogramm vom Montblanc weg in die Südalpen führen. – Am Dienstag brandete, offenbar auch für den französischen Wetterdienst überraschend, ein katastrophaler Wettersturz gegen den Montblanc. Sturmwinde von 100 km/h brachten meterhohen Schneefall – ein Wintereinbruch im August wie er in der Erinnerung ältester Savoyarden bisher fehlte. Er hat zehn Opfer gefordert (vgl. nächste Doppelseite), darunter drei Schweizer aus Montreux. Am Donnerstagabend hieß es, die drei würden vermißt. Wie wir da aufschreckten! Denn die Meldungen nannten keinen Namen – auch nicht am Freitag, nicht am Samstag . . . Am einfachsten wär's gewesen, Frau Maeder anzurufen. Wir unterließen es, bis wir am Sonntag die Namen kannten. Sonst hätten wir früher erfahren, daß Herbert nach dem Wetterumsturz heimgekehrt war; eines seiner Kinder war erkrankt . . . – Zu einer schönen Montblanc-Tour an einem wettergünstigen Tag war er aber dennoch gekommen. Zu einer typischen Ausweichtour, wie sie jeder Alpinist in sein Programm einkalkulieren müßte. Besonders heuer; denn der Bergsommer 1966 ist, wie Herbert Maeder es sagt:

Ein Sommer der Ausweichtouren

Die Verhältnisse für große Touren in Fels und Eis waren bis jetzt im ganzen Alpengebiet schlecht. In den Felsen hoher Gipfel liegt viel Schnee. Das erschwert oder verunmöglicht schwierige Felstouren. Die Beschaffenheit der Eisgrate und Flanken ist zwar teilweise ausgezeichnet – geringe Ausaperung, Firn statt Blankeis, tragfähige Schneebrücken –, doch war die Wetterlage für großzügige Eisfahrten noch nie stabil genug. Bergunfälle haben sich in den letzten Wochen traurig gehäuft. Eine der Hauptursachen: Fehleinschätzung der Verhältnisse. Allein im Montblanc-Massiv verloren in der ersten Augustwoche zehn Menschen das Leben. Wetterstürze haben in diesem höchsten Alpengebiet seit jeher ihre Opfer gekostet. Den Kenner verwundert es höchstens, daß es nicht viel mehr sind. Wir begegneten am Tag vor dem großen Wettersturz des zweiten August Alpinisten, die das Ansehen im verschneiten Gletscherbruch für überflüssig hielten. Solide bergsteigerische Kenntnisse ersetzten sie durch die berühmte «wir werden es schon schaffen»-Mentalität. Damit sei nichts gegen die beklagenswerten Opfer gesagt. Wir kennen ihr Schicksal nicht, und nur zu oft haben in den Bergen die liederlichsten Kerle Glück, während sich das Pech an die Bescheidenen und Vorsichtigen hängt.

Wer mit ehrgeizigen Plänen in die Berge zieht, darf nicht stur an seinen Zielen festhalten, wenn die Vernunft von einer Tour abrät. Fast immer gibt es Ausweichmöglichkeiten auf leichtere Ziele, die oft keineswegs weniger lohnend sind. Eine solche Ausweichtour – wie geschaffen für einen schönen Tag in

Die Route zeigt das obere Bild: rechts die Aiguille du Midi, links die Aiguille du Plan (rechts hinter dieser der Montblanc-Gipfel, 4807 m). Der Verbindungsgrat zwischen den beiden Nadeln bietet eine

der schönsten Gratüberschreitungen der Alpen. Unten: Unterwegs auf diesem Grat, hinten das Ziel, die Aiguille du Plan (Nadel im Hintergrund).

einer unstabilen Wetterlage – war für uns der Midi-Plan-Grat im Montblanc-Gebiet. Die Begehung des Grates, der die 3842 Meter hohe Aiguille du Midi mit der 3673 Meter hohen Aiguille du Plan verbindet, stellt alpinistisch eher bescheidene Anforderungen, ist landschaftlich aber eine der schönsten Gratüberschreitungen der Alpen. Zudem: Kein hoher Alpengrat läßt sich bequemer erreichen. Der Bergsteiger kann in Chamonix auf gut tausend Meter Meereshöhe im weichen Hotelbett schlafen, um 06.00 die erste Kabine der verrücktesten Seilbahn der Welt besteigen und zwanzig Minuten später auf 3842 Meter Höhe die Steigeisen anschnallen. In zwei bis drei Stunden wandert und klettert er über einen Grat, von dem er die schwindelerregendsten Tiefblicke auf Chamonix und die bezauberndsten Einblicke in die bizarre Welt des Montblanc genießt. In weiteren vier bis fünf Stunden kann er von der Aiguille du Plan über den zerrissenen Rognon-Gletscher zum Refuge du Requin und weiter über den Tacul-Gletscher und das Mer de Glace ins Tal gelangen. Herbert Maeder

Am Tage vor dem Wettersturz...

So ist es am Midi-Plan-Grat: Er beginnt gleich beim Stollenausgang der Aiguille du Midi-Bahn. Unglaublich steil bricht die linke Flanke nach Chamonix ab. Doch die Gratroute führt durch eine heuer be-

sonders leuchtende Märchenwelt; das schlechte Sommerwetter hat auf dieser Höhe winterliche Verhältnisse bewahrt. Firn (oberes Bild) wechselt mit überwächteten Gratstücken ab (unteres Bild):

meine Bergkameraden, die Bergführer Walter Bellina und Hugo Wanner, auf einem solchen Stück). Aber es gibt auch Kletterstellen im festen, rauen Granit (Bild links). Die Steigeisen bleiben im

Fels an den Schuhen, denn die Felsklettere führt bald wieder auf Firn. Aufnahmen Herbert Maeder

380744 S.2-5

GM00804222

Montblanc

Zehn Tote in sieben Tagen...

Die Heimkehr jener, die noch Glück hatten: Michel Paragot, der auf dem Montblancgipfel zusammengebrochen war, wird in Chamonix aus dem Helikopter geführt. Lucien Boniface, der bei ihm geblieben war, mußte getragen werden; beide Füße waren ihm erfroren. Auch Paragot erlitt schwere Erfrierungen.

Auf dem Col Major verrichten der Bürgermeister und der Polizist von Clusaz ihre Amtspflicht. Der Helikopter, der sie hergeflogen hat, wird die Leichen von Bernard Mevel und Claude Jacquemard mit ins Tal nehmen. «Tod durch Erschöpfung und Erfrieren» – für die Beamten das nur zu vertraute Lied...

Binnen sieben Tagen zehn Tote am Montblanc; mehr als zwanzig weitere waren eine Zeitlang vermißt und trugen zum Teil schwere Gesundheitsschädigungen davon. Das ist die Bilanz einer Schlechtwetterwoche. Was hat zu dieser Bergkatastrophe geführt?

«Schlechtes Wetter.» Diese Antwort drängt sich auf. Trifft sie den Kern? Kommen nicht andere Mitursachen hinzu? Liegt nicht schon die Hauptursache darin, daß trotz schlechter Verhältnisse sich Alpinisten bei einer unstablen Wetterlage in Höhenregionen wagten, wo jeder Wettersturz sogleich akute Erschöpfungs- und Erfrierungsgefahr heraufbeschwört? Angesichts der zehn frischen Bergsteigergräber drängen sich derartige Fragen auf, und sie sollten beantwortet werden, damit andere vielleicht Lehren aus der Katastrophe ziehen.

Das Beispiel vom Col Major

Das Wetter... «Und der Wetterbericht!» fügt Bergführer Barthélémy bitter bei. Er und seine Seilschaft hätten der optimistischen Vorhersage geglaubt und seien daher vom Wettersturz überrascht worden. Aber gerade dieser Führer weist auf eine weitere Ursache hin: mangelnde Bergsteigerdisziplin.

Er hatte mit zwei geübten Alpinisten, Beck und Brunet, bereits mehrere schwierige Touren hinter sich. Sie weilten im Refuge de Fourche, um am Montag die anspruchsvolle Col Major-Transversierung zu beginnen. Mit dem gleichen Ziel trafen am Sonntagabend die beiden Zweierseilschaften Mevel-Jacquemard bzw. Paragot-Boniface in der Schutzhütte ein. Drei Partien – oder auch eine Siebnerpartie – sind zuviel für diese

schwierige Tour; es gibt so zu lange Wartezeiten. Aber die beiden Zweiergruppen weigerten sich, ihre Pläne zu ändern und die Tour der zuerst eingetroffenen Dreierpartie zu überlassen, wie es die Bergsteigerdisziplin verlangt und wozu sie der Bergführer auch aufgefordert hatte. So brachen am Montag früh sieben auf, nicht unabhängig voneinander, denn das geht auf dieser Tour nicht an, aber in drei getrennten Seilschaften. Sie hatten die schwierige Kletterei fast hinter sich, als um 17 Uhr am Montag das Wetter umschlug. Die Dreiergruppe war zu diesem Zeitpunkt voraus und wartete auf die zurückgebliebenen Zweiergruppen. Sogleich richtete Führer Barthélémy in einer Felsspalte ein gutes Biwak her. In diesem verbrachten die sieben Männer nicht nur die Nacht, sondern auch den ganzen stürmischen Dienstag. Sturm böen verfrachteten den meterhohen Neuschnee; gegen 23 Uhr am Dienstag zwangen Schneerutsche

zur Aufgabe des sonst so guten Biwakplatzes. An einem Schneeangab etwas unterhalb des Grates zwischen Montblancgipfel und dem Montblanc de Courmayeur verbrachten die sieben Bergsteiger die Nacht in Schneelöchern, über die sie Zelttuch gespannt hatten. Bei Tagesanbruch entschied der Führer, er werde mit seinen beiden Gefährten unter allen Umständen absteigen. Die Zweiergruppen schlossen sich an. Sieben Mann an einem Seil marschierten im brusthohen Neuschnee ab. Aber schon nach zwanzig Meter brach Mevel erschöpft zusammen, unfähig, sich wieder aufzuraffen. Sein Kamerad Jacquemard seilte ihn und sich selbst aus; sie würden zum Biwakplatz zurückgehen, während die andern Hilfe holten. Führer Barthélémy überließ ihnen sein Zelt und seinen Kocher. In einem unglaublichen Sturmwind quälte sich die Fünfergruppe zum Montblancgipfel durch. Zwei Stunden benö-

tigten sie für dieses Stück, das man in guten Verhältnissen in 15 Minuten zurücklegt. Auf dem Gipfelrücken brach Paragot erschöpft zusammen; sein Seilkamerad Boniface blieb bei ihm. Die Dreiergruppe überließ den beiden ihr anderes Zelt und kämpfte sich in sechs Stunden bis zum Refuge Vallot durch. Kurze Zeit darauf traf dort die erste Rettungskolonne ein. Es war nicht daran zu denken, heute noch zum Gipfel zu gelangen. Brunet, der an Erfrierungen litt, stieg mit der Rettungsgruppe talwärts, die beiden andern blieben in der Schutzhütte, um anderntags den Zurückgelassenen Hilfe zu bringen oder Rettungskolonnen abzuwarten. Auch am Donnerstag tobte der Sturm, und die eingetroffene neue Rettungskolonne konnte nichts ausrichten. Sie brach zeitig mit Barthélémy und Beck zum Abstieg über die Grands Mulets auf. Gegen zwei Uhr nachmittags ließ der Sturm fast unvermittelt nach, und in einer Aufklä-

rung glückte es einem Helikopter, Paragot und Boniface, beide in bedenklichem Zustand, beim Gipfel zu retten. In der Nähe des Biwakplatzes gab es jedoch nur noch Leichen zu bergen; Bernhard Mevel und Claude Jacquemard waren tot. Desgleichen der Engländer R. G. Harris, der ebenfalls in Gipfelnähe zusammengebrochen war, und sein Gefährte Thomas Calen, der auf der Aiguille de Saussure erfroren war. Noch wurden mehrere Gruppen vermißt: zwei Deutsche, zwei Österreicher, zwei Italiener auf dem Peuterey-Grat (ein italienischer Armeehelikopter konnte sie in zwei Flügen bergen); zwei Briten und zwei Japaner, deren Schicksal man am Bonatti-Pfeiler der Dru als besiegelt hielt (sie erreichten wohlauf das Refuge de la Charpoua). Blieben die drei Schweizer René und Serge Bresson und Franz Baer. Wo mußte man sie suchen? Sie hatten das erste Bergsteigergebot mißachtet: sich vor

dem Abmarsch abzumelden und Angaben über die vorgesehene Route zu hinterlassen. Erst am Freitag fand man ihre erste Spur. Auf dem Blaitère-Gletscher, am Fuße der Nordwand der Aiguille de Plan (die auf Herbert Maeders Aufnahme so nadelgleich himmelwärts ragt), fanden Alpinisten einen Rucksack. Eine Rettungsgruppe fand am Samstag am gleichen Ort eine Windjacke, ein Steigeisen und andere Ausrüstungsgegenstände. Die Leichen der drei Schweizer aber fand erst am Sonntag ein Lawinenhund; die lagen in einer Gletscherspalte. Die Dreiergruppe war abgestürzt; entweder riß beim Klettern das Seil aus oder eine Lawine schmetterte sie in die Tiefe. Für beide Möglichkeiten bestehen Anhaltspunkte. Bleibt der letzte Fall, der „unnötigste“ von allen, wenn dieser Ausdruck gestattet ist. Als die andern sieben Toten schon gefunden waren, in der Nacht vom Sonntag auf den Montag, eilten drei junge

Savoyarden, 17, 18 und 25 Jahre alt, bei strömendem Regen und ohne anzuhalten bergwärts an der Schutzhütte von Lanquettes vorbei, um die Aiguille des Glaciers zu bezwingen. Sie also hat das schlechte Wetter nicht überrascht, sie trotzen ihm in jugendlichem Leichtsinn. Am Dienstagmorgen fand ein Helikopter ihre Leichen. Offenbar hatten sie die Aiguille des Glaciers erreicht, waren aber dann ohne Steigeisen, wohl um rascher aus dem Schneesturm flüchten zu können, über den Grat geeilt. Dabei muß einer 150 m abgestürzt sein. Einen der beiden andern fand man, halb begraben im Schnee, an der Stelle, wo sein Kamerad abgestürzt war; er und der dritte starben den Erfrierungstod, als sie den Verunglückten zu bergen trachteten. Auf einer Schlechtwettertour im gleichen Gebiet, wo eben schlechtes Wetter schon sieben Opfer gefordert hatte. Wer könnte da noch dem Wetter die Schuld geben?